

ШАХСНИНГ ШАКЛЛАНИШИДА ИЖТИМОЙ ТАРБИЯНИНГ АҲАМИЯТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6354486>

Б.Анорбоев.

Жиззах шаҳридаги Президент мактаби тарбиячи-педагоги

Аннотация: *Мазкур мақолада тарбияни шахс онгида муайян жамиятнинг мақсад ва вазифаларига мувофиқ равишда таркиб топтириш ва ривожлантириш, шунингдек шахснинг шаклланишида ижтимоий тарбиянинг аҳамияти ҳақидаги муаллифнинг фикр-мулоҳазалари ёритилган.*

Калит сўзлар: *ижтимоий тарбия, таълим, мадраса, педагогика, билим, иш-хунар, мураббий, Президент, жамият, маънавият*

Маълумки, педагогика тарбия, таълим ҳамда маълумот беришнинг назарий ва амалий жиҳатларини ўрганувчи фанлардан биридир. Фаннинг тарбиялаш вазифаси ўқувчиларни ахлоқ-одоб, нафосат ва педагогика қонунлари асосида она Ватанга садоқатли қилиб тарбиялаш, уларнинг ахлоқий, эстетик маданиятини шакллантириш кабилардан иборат.

Кишилик жамияти тажрибасидан маълумки, инсон ижтимоий тараққиёт жараёнида билмасликдан билишга, мавҳум билимлардан мукамал ва аниқ билимлар ҳосил қилиш томон боради. Кундалик тасаввуримизда ниманинг нима эканлигига ишонсак ва бу ишончимиз биз одатланган воқеа ва ҳодисаларга зид келмаса, бундай ишонч билим ҳисобланади.

Дарҳақиқат, билим-маънавиятнинг ҳаракатлантирувчи кучи, ўз вақтида маънавият билимнинг бошқарувчиси, чавандозидир. Билим бўлса-ю, аммо маънавият бўлмаса, билим яратувчиликка эмас, бузғунчиликка хизмат қилади.

Илм инсонларга уларнинг аҳволини ва истиқболлини ойнадек кўрсатиб туради, одамнинг зехнини, фикрларини ўтқирлайди, савобни гуноҳдан, ҳалолни ҳаромдан айириб беради¹. Тўғри йўл ва амалларга раҳномалик қилиш, бу дунё ва охирада масъуд бўлишимизга замин ҳозирлайди. Бизларни жаҳолат қоронғулигидан қутқаради, маданият, маърифат, маънавият манзилларига етаклайди. Ёмон феъллардан, бузуқ ишлардан қайтаради, ҳалим хулқ ва одоб соҳиби этади. Одамзод фарзандини боқиб ва таълим бериб катта қилиш, вояга етказиш учун қилинадиган меҳнат ва ғамхўрликка эса тарбия дейилади. Шу сабабли таълим-тарбия деб ҳам айтилади. Одамга иш-хунар ўргатишга ва умуман кишининг ғоявий ва маънавий қиёфасини шакллантиришга қаратилган таълим тизими ҳам тарбия сирасига киради². Таълим берувчига муаллим, тарбия берувчига мураббий дейилади. Агар муаллим ва мураббийлар маърифатли, маънавиятли, ўз касбу хунарларида моҳир

бўлсалар, шогирдларига меҳрибонлик кўрсатсалар, беғараз иш тутсалар, устозлик шарафига моил бўладилар.

Тарбия-шахс онгини муайян жамиятнинг мақсад ва вазифаларига мувофиқ равишда таркиб топтириш ва ривожлантириш жараёни, кишиларни ижтимоий-иқтисодий ва маданий ҳаётда фаол иштирок эттиришга қаратилган барча таъсирлар мажмуидир. У таълим билан узвий боғлиқ. Таълим тарбиянинг муҳим воситаси бўлиб, кўп мақсад ва вазифаларга у орқали эришилади. Оила, турли жамоат ташкилотлари, фан, техника, адабиёт, санъат, оммавий ахборот воситалари, радио ва телевидение, тарғибот-ташвиқот ишлари ҳам тарбияга кучли таъсир кўрсатади. Болага олдин таълим бериш керакми, ёки олдин тарбия бериш зарурми, ишни қайси биридан бошлаш керак, деган саволлар юради эл орасида. Ишни фарзанд дунёга келиши биланоқ дарҳол тарбиялай бошлашга киришиш зарур, буни бир кун ҳам кечиктириб бўлмайди.

Тарбиянинг асосий турлари иккитадир: оила тарбияси ва ижтимоий тарбия. Булардан шахснинг шаклланишида тарбиянинг иккинчи тури бўлмиш ижтимоий тарбиянинг ҳам аҳамияти юксакдир.

Маълумки, жамият яшаб қолиши ва ривожланиши учун моддий ва маънавий бойликларни узлуксиз ярата бориши зарур. Бунинг учун тарбия керак. Тарбия орқали ўтмишнинг моддий ва маънавий бойликларига авлоднинг ворислиги таъминланади: ўсиб келаётган ёш авлоднинг ўтмиш тажрибаларини ўзлаштириб, уни янада бойитади. Тарбия шахснинг ахлоқий, ақлий, жисмоний камолотида муҳим ўрин тутди.

Буюк мутафаккир, шоир ва файласуф Алишер Навоий (1441-1501) маънавий меросининг боқийлиги ва донишмандлиги замон ва макон чегараларини билмаслиги барчамизга аёндыр. Энди эътиборимизни Алишер Навоийнинг касб-кор этикаси хусусидаги қарашларига қаратамиз.

Буюк мутафаккир жамиятдаги баъзи касблар соҳибларининг ёлғончилик, риёкорлик, мунофиқлик, ноҳолислик, таъмагирлик, порахўрлик, ахлоқий бузуклик, текинхўрлик каби иллатларни жамият учун хавфли деб, қоралайди.

Алишер Навоий табиблар ўз касбининг моҳир билимдони бўлмоғи, беморларга шафқатли ва марҳаматли, хушмуомала бўлиши керак дея уқтиради. Устози ва улуғ ҳакимлар изидан борувчилар бўлишлари даркор. Улар кишиларда дўстона муносабат ўрната оладиган, хушфёъл, гўзал табиатли, очик чехрали кишилар бўлиши керак. Бундай табиб чехраси бемор кўнглига тасалли беради, сўзи жонга аро кириб, хаста кишиларга шифо бера олади. Ақлсиз табибнинг шогирди жаллод, у тиг ва захар билан кишиларга жабр беради. Агар табиб ўз ишида моҳир бўлса-ю, аммо ёмон фёлли, бепарво, кўпол сўзли бўлса, у беморларни бир томондан даволаган бўлса ҳам бошқа томондан уни кўнглига кўп тарафлама озор берган ва қутилган ўзгаришга эриша олмаслигини, яна табиб янглишмаслиги кераклиги, агар янглишса оғир гуноҳлигини қайд этади.

Ҳазрат Навоий устоз масъулияти ҳақида: “Мактабдор ёш болаларга қаттиқўллик билан адаб беришини ўз зиммасига олган. Улар болаларни ёшлигидан муҳофаза этиб, бир тўда болага илму одоб ўргатади. Ҳар қандай тақдирда болаларга ҳаққи кўпдир, агар улар подшоликка етса ҳам қуллик қилиши яхшидир. Шогирд агар шайх ул-ислом, агар қозидур, агар устод андин розидур-Тангри розидур” – дея алоҳида зикр этади

Ҳазрат Навоий фикрича, жамият тараққиётининг таъминланиши, жамият аъзоси бўлган шахсларнинг маърифатлилик, юксак ахлоқий сифатлилик, адолатпарварлик кабиларга ҳам боғлиқ. Инсонни безайдиган фазилатлар сифатида одоб-ахлоқли, камтар, мурувватли, ростгўй, меҳнатсевар, сахий бўлишни алоҳида таъкидлайди. Бир сўз билан айтганда Навоийнинг ижтимоий-сиёсий қарашлари бизга жамият тараққиётида тарихийликни ўрганиш, ижтимоий тараққиёт қонуниятларини англаш имконини беради.

Маълумки, ҳар бир даврнинг ўзига хос тарбия усуллари ва воситалари бўлган. Қадим замонларда тарбия-ёш авлоднинг кекса авлод тажрибаларини ўзлаштириб олишидан иборат бўлган. Тарбия асосан меҳнат фаолияти (овчилик, чорвачилик, деҳқончилик ва шу кабилар) жараёнида, турли урф-одатлар, маросимларни ўтказиш вақтида амалга оширилган. У асосан жисмоний бақувват бўлишга қаратилган.

Собиқ Шўролар даврида коммунистик дунёқараш тарбияни синфий деб тушунтириб келди. Лекин у синфий эмас, умуминсонийдир. Идрис алайҳиссалом замонларидан бошлаб барча баробардир. (“Мадраса” сўзи ана шу зоти алайҳиссалом исмларидан келиб чиққан экан). Мактабу мадрасаларга ёш авлод жалб қилинган-у, лекин уқуви борлар ўқишни давом эттирганлар. Ислом таълимотига кўра, қизлар ва йигитлар, эркаклар ва аёллар, яъни муслим ва муслималар илм олиш ҳуқуқи бўйича тенгдирлар. Таълим – тарбиянинг қадрига етган, имконияти бор оилалар ўтмишда ўз болаларига махсус мураббийлар тайинлаганлар. Ҳозирги кунда бу одат репититор олиш тарзида давом этмоқда.

Шундай қилиб бола истаган соҳа бўйича таълим-тарбия кўриб, ўзи хоҳлаган ихтисосни эгаллашга ҳақли. Бунда чеклаш бўлиши мумкин эмас. Лекин ундаги хоҳиш билан ирсий имконият ҳамма вақт ҳам бир-бирига уйғун келавермайди. Одатда ота касбини, тўғрироғи, бобомерос касбни тутган ёшлар ҳаётда кўпроқ муваффақият қозонганликларига кўп шоҳид бўламиз. Чунки болада отанинг қони, ундаги лаёқатга монанд уқувчанлик бўлади.

Чунончи, Ўзбекистонда бирорта оила йўқки, ўз боласининг билимли бўлишини, ҳеч кимдан кам бўлмасдан, ҳаётда ўз муносиб ўрнини топадиган инсон бўлиб камол топишини истамаса. Биринчи Президентимизнинг халқимиз ўртасида кенг тарқалган “Фарзандларимиз биздан кўра кучли, билимли, доно ва албатта бахтли бўлишлари шарт” деган шиорининг маъно- мазмуни ҳам аслида шунда .

Тан олиш керак, Ўзбекистон қарийб беш йилда мутлоқ тўғри, айти пайтда, янгиланаётган стратегик йўлдан бораётганини исботлади. Муҳтарам Президентимиз

Шавкат Мирзиёев, айниқса, ёшларга катта ишонч билдириб: “Янги Ўзбекистонни барпо этиш бўйича биз бошлаган улкан ишларни янги босқичга кўтаришда ҳал қилувчи роль ўйнайдиган асосий куч ёшларимиздир” деб Ватанамиз ёшларини катта ишларга руҳлантирди.

Давлатимиз раҳбари ёшларга қаратилган нутқларида адолат, фидойилик ва тарбия сўларини кўп қўллади. Бу бежиз эмас, албатта. Мамлакатимизнинг эртанги келажаги айнан ана шу омилларга кўп жиҳатдан боғлиқ. Президентимиз “Бизнинг бош мақсадимиз-янги Ўзбекистонни барпо этишдан иборат. Аммо уни ёшларсиз қуриб бўлмаслигини яхши тушунамиз”, деб айтган фикрлари ўсиб келаётган ёшларда яна бир бор шу юрт келажаги ва тақдирига бўлган дахлдоликни оширади.

Хулоса қилиб айтганда, мамлакатимизда ёш авлод юртимизнинг чинакам таянчи ва суянчи бўлиши учун барча шарт-шароит ва имкониятлар яратилмоқда. Сўнгги йилларда мактабгача таълим тизимини ривожлантириш, умумий ўрта ва олий таълимни ислоҳ қилиш борасида сезиларли қадамлар ташланди. Мактабгача таълим, ўрта ва олий таълимни 2030 йилгача ривожлантириш бўйича концепциялар тасдиқланди.

Бугунги кунда Ўзбекистон келажагини ғайрат-шижоатли, иродаси бақувват, иймон-эътиқоди бут, Ватан тақдирига бефарқ бўлмаган фидойи инсонларсиз тасаввур этиб бўлмайди. Демак, бефарқлик иродаси заиф, қатъиятсиз одамларга хос бўлиб, инсонни маданиятдан, умуман, инсонлик мартабасидан маҳрум этадиган нуқсондир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Мураббий-кадриятлар тарғиботчиси. Ж. “Сангзор”, 2012.
2. А.Иброҳимов, Х. Султонов, Н.Жўраев. Ватан туйғуси. Т., “Ўзбекистон”, 1996.
3. “Имом Бухорий сабоқлари” журнали 2014. 2-сон. Б.Бердиев. Алишер Навоий асарларида жамият ижтимоий қатламларининг акс этиши.
4. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ислоҳ Каримовнинг “Тарихий хотира ва инсон омили буюк келажагимизнинг гаровидир” рисоласини ўрганиш бўйича ўқув қўлланма. Т., “Ўқитувчи”, 2012.
5. “Халқ сўзи”, 2019 йил 28 декабр сони.